

VARIAÇÃO SAZONAL DA GARÇA-BRANCA-PEQUENA (*Egretta thula*) NA PRAIA DA ILHA COMPRIDA, LITORAL SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Mignani, L.¹ ; Barbieri, E.²

¹ FUNDEPAG - Projeto SEAP - Instituto de Pesca - APTA - SAASP. Caixa Postal 61. Cananéia 11990-000. São Paulo. E-mail: lucienemignani@yahoo.com.br

² Instituto de Pesca - APTA - SAASP. Caixa postal 61. Cananéia 11990-000. São Paulo. E-mail: edisonbarbieri@yahoo.com.br

Palavras Chave: *Egretta thula*, Ilha Comprida.

Introdução

A Garça-branca-pequena (*Egretta thula*) é a espécie mais conhecida, junto com a Garça-branca-grande (*Ardea alba*), pertencente à ordem Ciconiiformes, da família Ardeidae (1). Esta espécie é comumente encontrada na costa da Ilha Comprida (SP), utilizando a praia para alimentação.

Esta ave vive em regiões de banhados e habitam os chamados "garçais", locais com fim de descanso (2). Comum em manguezais e estuários, onde se reproduzem, sendo menos numerosas em pântanos e poças de água doce (3). Nidificam, normalmente, em plataformas de galhos secos (2). Alimentam-se de peixes, caranguejos, moluscos, anfíbios e répteis, com o hábito de tremular e vibrar os dedos, para espantar animais ocultos na lama, dentro da água (1).

A *Egretta thula* é uma ave comum na praia de Ilha Comprida, sendo encontrada durante todas as estações dos anos estudados, porém, durante o outono e inverno ocorreu maior número de indivíduos, diminuindo na primavera e verão.

O objetivo deste trabalho foi coletar dados sobre a permanência e abundância de indivíduos da espécie *Egretta thula* na praia da Ilha Comprida, durante os anos de 1999, 2000 e 2001.

Materiais e Métodos

A Ilha Comprida é uma ilha de barreira quaternária e sedimentação recente com uma praia arenosa de grande extensão, inserida no Complexo Estuarino-lagunar de Iguape-Cananéia-Paranaguá. Possui, aproximadamente, 70Km de comprimento, com 3 Km de largura em média. Este trabalho foi realizado na praia da ilha, onde é comum a ocorrência de muitas aves de praia, descansando ou procurando alimentos.

A praia da Ilha Comprida foi percorrida de carro, com velocidade média de 40km/h, seguindo-se um transecto de 70Km por 20m preestabelecido, como proposto por Bibby *et al* (4) para este tipo de ambiente. O trajeto foi iniciado no Boqueirão Sul (parte sul da ilha) trafegando em direção ao Canal de Icapara (parte norte da ilha). Foram utilizados binóculos 7X50 e 20X60.

As contagens numéricas através do método itinerário fixo foram realizadas de janeiro de 1999 a dezembro de 2001, com saídas semanais, somando um total de 143 amostras. Os censos iniciaram no período da manhã, com duração mínima de cada saída de 2:30 horas e máxima de 4:00 horas de observação (total: 610 horas; média de 2:30 horas / visita (\pm 0:31 horas)). Escolheu-se o período da manhã, pois durante a tarde há predominância de vento sudeste na região, este fato faz com que a maré suba muito, deixando inviável o tráfego de veículos pela ilha.

A constância segundo Dajoz (1973) (5) foi calculada com base na fórmula: $C = p \times 100/P$. Onde p corresponde ao número de visitas que a espécie foi avistada e P refere-se ao número total de visitas. Em função dos valores obtidos, os *taxa* foram classificados em **constantes**, quando estiveram presentes em mais de 50% das visitas, **acessórios**, quando presentes entre 25 e 50% das visitas ou, **acidentais**, quando representaram menos de 25% das espécies nas visitas.

Resultados e Discussões

A *Egretta thula* foi uma espécie comumente encontrada na praia da Ilha Comprida, observada em todas as estações dos anos de 1999, 2000 e 2001. A espécie ocorreu em maior número de indivíduos durante o outono e inverno. Na primavera e verão ocorreu uma diminuição neste número de indivíduos, supondo existir uma fragilidade à ação antrópica decorrente do turismo que ocorre durante esta estação (Figura 1).

Figura 1. Médias sazonais do número de indivíduos da Garça-branca-pequena no período de 1999, 2000 e 2001. As barras correspondem aos desvios padrões de 12 amostras.

Registrou-se a presença desta ave em toda a extensão da ilha, consideradas **constantes** (acima de 50%) nos três anos estudados (Figura 2).

Figura 2. Médias Mensais do número de indivíduos da Garça-branca-pequena ao longo dos anos de 1999, 2000 e 2001. As barras correspondem aos respectivos desvios padrões de 4 amostras.

Na Ilha Comprida a fragilidade ecológica é bem conhecida pelos meios científicos e ambientais, pois 100% do solo da ilha é constituído de areia, dispostas em cordões de dunas, entremeados por faixas alagáveis. A praia tem pouca declividade, resultando em uma zona de varrido com aproximadamente 20m de extensão, onde os invertebrados ocorrem em alta densidade, evidenciando a importância da ilha (6). Muitas aves procuram esta região para se alimentarem e descansarem, mas o aumento do turismo esta

causando distúrbios, pois as aves voam para outros lugares, gastando uma energia que seria desnecessária (7). No município, a ação humana tem alterado o ambiente insular, implicando no desencadeamento de problemas a avifauna presente (8).

Conclusão

Os dados obtidos revelam que a Garça-branca-pequena é uma espécie comum na praia da Ilha Comprida, durante os anos de 1999 a 2001. O maior número de indivíduos ocorreu durante o outono e inverno, diminuindo na primavera e verão.

Dessa forma, o trabalho mostra-se de grande importância, pois contribui para o conhecimento desta ave e conservação da mesma, que no presente momento ainda é pouco estudada na região.

Bibliografia

¹**Sick, H.** 1997. Ornitologia Brasileira. Rio de Janeiro. Ed. Nova Fronteira.

²**Ambiente Brasil - USP.** Disponível em: <http://www.ambientebrasil.com.br> . Acesso em: 14/06/2005.

³**Brasil 500 Pássaros.** Disponível em: <http://www.eln.gov.br/pass500/birds/index.htm>. Acesso em 14/06/2005.

⁴**Bibby, J.C.; Hill, D.A.** 1992. Bird Census Techniques. Academic Press. London. England, p.127

⁵**Dajoz, R.** 1978. Ecologia Geral, 3 rd edition. Vozes. Petrópolis. 360p.

⁶**Barbieri, E. Mendonça, T.J. & Xavier, S.C.** 1999. Distribuição da batuíra-de-bando (*Charadrius semipalmatus*) ao longo do ano de 1999 na praia da Ilha Comprida.

⁷**Barbieri, E.** 2000. Importância da Ilha Comprida (Litoral Sul do Estado de São Paulo) para a migração do maçarico-branco (*calidris Alba*). Anais do Simpósio Brasileiro sobre praias arenosas. Itajaí. Santa Catarina. 258-259.

⁸**Barbieri, E.; Mendonça, T.J. & Xavier, S.C.** 2000. Impacto do turismo sobre as aves que utilizam o ecossistema de praia da Ilha Comprida. Anais do V Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: conservação. 2000. Vol. 1: 349-356 p. Bibby, J. C., Burguês, N.D.E. Hill, D.A.1992. Birds Census Techniques. Academic Press. London. England p 257.